

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Использование цифровых технологий в учебном процессе: преимущества и проблемы внедрения

Собиров Муслимжон Мухсинжон угли

Ферганский политехнический институт

Аннотация. Цифровые технологии прочно вошли в образовательный процесс, открывая новые возможности для обучения и преподавания. Использование онлайн-платформ, интерактивных инструментов и мультимедийных ресурсов позволяет сделать занятия более увлекательными и эффективными. Преимущества применения цифровых технологий включают в себя повышение вовлеченности студентов, индивидуализацию обучения, расширение доступа к информации и возможность для преподавателей использовать инновационные методики. Вместе с тем, внедрение цифровых решений в учебный процесс сопряжено с определенными проблемами, такими как необходимость дополнительного обучения педагогов, вопросы кибербезопасности и неравномерный доступ к технологиям. Статья исследует ключевые аспекты использования цифровых технологий в образовании, анализируя их влияние на качество и эффективность учебного процесса, а также выявляя основные барьеры и пути их преодоления.

Ключевые слова. Цифровые технологии, образовательный процесс, преимущества использования, проблемы внедрения, инновационные методики, эффективность обучения.

The use of digital technologies in the educational process: advantages and problems of implementation

Sobirov Muslimjon Mukhsinjon ugli

Fergana Polytechnic Institute

Abstract. Digital technologies have firmly entered the educational process, opening up new opportunities for learning and teaching. The use of online platforms, interactive tools and multimedia resources can make classes more fun and effective. The benefits of digital technology include increased student engagement, personalized learning, increased access to information, and the ability for educators to use innovative techniques. At the same time, the introduction of digital solutions into the educational process is associated with certain problems, such as the need for additional training for teachers, cybersecurity issues and uneven access to technology. The article explores the key aspects of the use of digital technologies in education, analyzing their impact on the quality and efficiency of the educational process, as well as identifying the main barriers and ways to overcome them.

Keywords. Digital technologies, educational process, advantages of use, problems of implementation, innovative methods, learning efficiency.

За последние десятилетия цифровые технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, кардинально изменив способы получения и обмена информацией. Этот стремительный технологический прогресс не мог не затронуть и сферу образования, открывая перед педагогами и учащимися новые возможности для обучения и преподавания.

Внедрение цифровых решений в учебный процесс позволяет сделать занятия более интерактивными и вовлекающими. Использование онлайн-платформ, мультимедийных ресурсов и инструментов визуализации данных значительно повышает мотивацию студентов и способствует лучшему усвоению материала. Кроме того, цифровые технологии дают возможность адаптировать образовательный контент под индивидуальные потребности и темпы обучения каждого ученика, тем самым обеспечивая более персонализированный подход.

Одним из ключевых преимуществ применения цифровых технологий в образовании является расширение доступа к информации. Студенты получают возможность самостоятельно изучать интересующие их темы, пользуясь онлайн-библиотеками, научными базами данных и образовательными порталами. Это не только способствует развитию навыков критического мышления и исследовательской деятельности, но и прививает учащимся культуру непрерывного образования.

Кроме того, цифровые технологии дают преподавателям возможность использовать инновационные методики обучения, такие как геймификация, перевернутый класс или проектная работа в виртуальных средах. Эти подходы не только делают занятия более увлекательными, но и способствуют формированию у студентов комплекса универсальных компетенций, востребованных на современном рынке труда.

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс сопровождается рядом проблем, требующих пристального внимания. Одна из ключевых трудностей заключается в необходимости дополнительного обучения педагогов для эффективного использования цифровых инструментов. Многие учителя испытывают сложности с освоением новых технологий, что затрудняет применение инновационных методик в учебной практике.

Кроме того, повсеместное использование цифровых решений в образовании ставит вопросы кибербезопасности, так как чувствительные данные учащихся и педагогов могут быть подвержены рискам утечки или незаконного использования. Учебные заведения должны уделять

пристальное внимание защите персональной информации и соблюдению требований конфиденциальности.

Еще одной проблемой, связанной с внедрением цифровых технологий, является неравномерный доступ к ним у различных групп учащихся. Социально-экономическое положение семей, удаленность от образовательных центров и другие факторы могут ограничивать возможности некоторых студентов в использовании современных технологических решений. Это создает риск возникновения "цифрового разрыва" и ставит под угрозу принцип равного доступа к качественному образованию.

Таким образом, применение цифровых технологий в учебном процессе открывает новые горизонты для повышения эффективности обучения, но при этом требует тщательного подхода к решению ключевых проблем, связанных с подготовкой педагогических кадров, обеспечением кибербезопасности и обеспечением равного доступа учащихся к цифровым ресурсам. Комплексное рассмотрение преимуществ и барьеров внедрения цифровых технологий в образование является важной задачей, от решения которой зависит качество и доступность учебного процесса в современных условиях.

Для решения проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в учебный процесс, учебные заведения применяют разнообразные методы и подходы. Одним из ключевых направлений является повышение цифровой компетентности педагогических кадров.

Многие учебные учреждения организуют системные программы повышения квалификации для преподавателей, фокусирующиеся на освоении современных цифровых инструментов и методик их применения в учебной практике. Такие программы включают в себя как теоретические семинары, так и практические воркшопы, позволяющие педагогам непосредственно апробировать различные образовательные технологии. Кроме того, в некоторых школах и университетах практикуется наставничество, когда более опытные коллеги оказывают индивидуальную поддержку начинающим учителям в вопросах использования цифровых решений.

Для обеспечения кибербезопасности и защиты конфиденциальных данных учащихся и преподавателей образовательные организации внедряют комплексные системы информационной безопасности. Это предполагает использование современных средств шифрования,

многоуровневых протоколов аутентификации, регулярного резервного копирования данных и других мер, направленных на минимизацию рисков утечки или несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Кроме того, учебные заведения уделяют пристальное внимание вопросам цифровой грамотности учащихся. В учебные программы включаются курсы по основам информационной безопасности, критическому анализу онлайн-контента и эффективному использованию цифровых ресурсов в образовательных целях. Это позволяет студентам не только безопасно пользоваться технологиями, но и развивать навыки самостоятельного поиска, оценки и применения информации в учебной деятельности.

Для преодоления проблемы неравномерного доступа к цифровым технологиям учебные заведения внедряют различные программы по обеспечению учащихся необходимым оборудованием и интернет-соединением. Это может включать предоставление ноутбуков, планшетов или точек доступа Wi-Fi на льготных условиях, а также создание специализированных компьютерных классов с выходом в Сеть. Кроме того, организуются образовательные проекты, направленные на популяризацию цифровых навыков среди социально уязвимых групп населения.

Таким образом, для решения проблем, связанных с внедрением цифровых технологий в учебный процесс, учебные заведения применяют комплексный подход, включающий повышение цифровой компетентности педагогов, обеспечение кибербезопасности, развитие цифровой грамотности учащихся и меры по расширению доступа к современным технологическим решениям. Реализация этих мер способствует более эффективному использованию цифровых технологий в образовании и позволяет раскрыть их полный потенциал для повышения качества и доступности обучения.

Использование цифровых технологий в образовательном процессе открывает широкие возможности для повышения его качества и эффективности. Однако, внедрение инновационных методик, основанных на применении современных IT-решений, сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного подхода к их решению.

Одним из ключевых преимуществ использования цифровых технологий в учебном процессе является значительное расширение доступа к информационным ресурсам. Учащиеся получают возможность

оперативно находить необходимые учебные материалы, изучать их в интерактивном формате и выбирать наиболее подходящие источники для освоения конкретной темы. Кроме того, цифровые инструменты позволяют организовывать коллективную работу над проектами независимо от местонахождения участников, что способствует развитию навыков сотрудничества и коммуникации.

Применение инновационных методик, базирующихся на использовании IT-технологий, также способствует повышению мотивации и вовлеченности учащихся в образовательный процесс. Интерактивные презентации, симуляции, игровые сценарии и другие современные формы подачи информации делают обучение более увлекательным и наглядным. Это позволяет лучше усваивать сложные концепции и теоретические знания, трансформируя их в практические навыки.

Немаловажным преимуществом цифровизации образования является возможность адаптации учебных программ и методик под индивидуальные потребности и способности каждого ученика. Использование интеллектуальных обучающих систем, основанных на анализе успеваемости и поведенческих паттернов, позволяет выстраивать персонализированные образовательные траектории. Это способствует более эффективному усвоению материала и помогает своевременно выявлять и корректировать проблемные области в знаниях обучающихся.

Вместе с тем, внедрение цифровых технологий в образование сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного решения. Одной из ключевых является необходимость повышения цифровой компетентности педагогических кадров. Многие преподаватели до сих пор испытывают трудности в освоении и применении современных IT-инструментов в учебном процессе. Для решения этой задачи требуется организация регулярных программ повышения квалификации, обеспечивающих всестороннее развитие цифровых навыков педагогов.

Другой важной проблемой является обеспечение равного доступа учащихся к цифровым технологиям. Несмотря на растущую доступность интернет-соединения и компьютерной техники, во многих регионах сохраняется цифровое неравенство, ограничивающее возможности отдельных категорий обучающихся. Для преодоления данной проблемы необходимо разрабатывать специальные программы, предоставляющие нуждающимся ученикам необходимое оборудование и интернет-доступ на льготных условиях.

Кроме того, внедрение цифровых технологий в образование сопряжено с вызовами обеспечения информационной безопасности. Образовательные организации должны уделять пристальное внимание вопросам защиты персональных данных учащихся и преподавателей, а также противодействию киберугрозам. Решение этой задачи требует разработки и внедрения комплексных систем информационной безопасности, включающих средства шифрования, многоуровневую аутентификацию и регулярное резервное копирование данных.

Таким образом, использование цифровых технологий в учебном процессе открывает широкие возможности для повышения его качества и эффективности. Однако, внедрение инновационных методик сопряжено с рядом важных проблем, требующих комплексного подхода к их решению. Ключевыми направлениями в этой сфере являются развитие цифровых компетенций педагогов, обеспечение равного доступа учащихся к ИТ-ресурсам и создание надежных систем информационной безопасности. Только комплексное решение этих задач позволит в полной мере раскрыть потенциал цифровизации образования и обеспечить ее устойчивое развитие.

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс открывает новые возможности для повышения его эффективности. Использование интерактивных методик, доступ к широкому спектру информационных ресурсов и возможность индивидуализации обучения являются основными преимуществами применения инновационных технологий. Вместе с тем, внедрение цифровых решений сопряжено с определенными трудностями, такими как необходимость технического оснащения образовательных организаций, повышение квалификации педагогов и обеспечение кибербезопасности. Для максимального раскрытия потенциала цифровых технологий в образовании требуется комплексный и взвешенный подход, учитывающий как положительные, так и негативные аспекты их использования. Грамотное управление процессом цифровизации и непрерывное совершенствование методик способны сделать обучение более вовлекающим, актуальным и результативным.

Литература.

1. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
2. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 49-52.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

3. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
4. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 64-67.
5. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
6. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
7. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.
8. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
9. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
11. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. Scientific Impulse, 2(19), 228-230.
12. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
13. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
14. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
15. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
16. Mirzatiillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
17. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
18. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. Gospodarka i Innowacje., 22, 242-245.

19. Muzaqqar o‘g, O. L. M. (2024). O ‘quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o ‘quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
20. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni mashg ‘ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
21. O‘lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhleri va mamlakaatlaridagi sog‘lig‘iga ta’siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
22. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o ‘rta maktab o ‘quvchilari o ‘rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
23. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo‘llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
24. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
25. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
26. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg ‘ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
27. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o‘yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
28. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
29. Muxammadili o‘g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
30. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
31. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.

32. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
33. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 223-227.
34. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
35. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
36. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
37. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
38. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
39. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.